

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Isabella Luiza Soares Albino

email:
isabellaluiza@unipam.edu.br

IMPLICAÇÕES DO USO DO CIGARRO ELETRÔNICO NA SAÚDE BUCAL: ALTERAÇÕES NA CAVIDADE ORAL E RISCOS ASSOCIADOS

Implications of electronic cigarette use on oral health: changes in oral catastrophe and associated risks

Isabella Luiza Soares Albino¹; Natália Ferreira Silva¹

RESUMO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido como “vape”, é um dispositivo que ganhou destaque no mercado a partir do ano de 2003 com o objetivo de substituir o cigarro convencional e reduzir seus danos, já que apresenta menores quantidades de nicotina em sua composição. O dispositivo funciona por bateria, possui aditivos com sabores e substâncias tóxicas e é responsável por produzir vapor saborizados. Apesar de sua comercialização ser proibida no país pela ANVISA, o CE vem sendo usado cada vez mais entre os adultos e jovens. Entretanto, seu uso apresenta efeitos adversos para a saúde dos usuários, como: doenças pulmonares, doenças cardiovasculares e doenças na cavidade oral. Este trabalho tem como objetivo analisar as implicações do uso do cigarro eletrônico sobre a saúde, elucidando as alterações que acometem a cavidade oral, de forma a contribuir com a conscientização da população através da promoção de medidas educativas. O trabalho é uma revisão narrativa de literatura que contou com a seleção de 23 artigos que datam de 2015 a 2025. A doença pulmonar mais frequente associado ao uso do CE é o câncer de pulmão, sendo mais comum em homens, já a doença cardiovascular mais comum é o infarto do miocárdio. Enquanto, na cavidade oral, o uso constante do vape pode aumentar as chances de inflamações gengivais, lesões de carie, xerostomia, irritações na mucosa, dificuldade de cicatrização, traumas, escurecimento dentário, queilite angular, estomatite nicotínica, candidíase hiperplásica, língua negra pilosa e câncer de boca. O câncer de boca pode afetar estruturas como: gengivas, palato, língua, dentre outros, e é o 5º câncer mais frequente no país. Logo, faz-se necessárias estratégias para a conscientização dos usuários sobre seus efeitos negativos para saúde pessoal e pública e alternativas para a interrupção de tal prática.

Palavras-chave: Cárie Dentária; Cigarro Eletrônico; Saúde Bucal

ABSTRACT

The electronic cigarette (EC), known as vape, is a device that gained prominence in the market since 2003 with the aim of replacing conventional cigarettes and reducing their harm, since it has lower amounts of nicotine in its composition. The device works by battery, has additives with flavors and toxic substances and is responsible for producing flavored vapor. Although its commercialization is prohibited by ANVISA, the EC has been increasingly used among adults and young people. However, its use has adverse effects on the health of users, such as: lung diseases, cardiovascular diseases and oral cavity diseases. Therefore, this work aims to analyze the implications of the use of electronic cigarettes on health, elucidating the changes that affect the oral cavity, in order to contribute to the awareness of the population through the promotion of educational measures. This is a narrative literature review that selected 23 articles from 2015 to 2025. The most common lung disease associated with EC use is lung cancer, which is more common in men. The most common cardiovascular disease is myocardial infarction. In the oral cavity constant vaping can increase the risk of gum inflammation, tooth decay, xerostomia, mucosal irritation, difficulty healing, trauma, eye darkening, angular cheilitis, nicotine stomatitis, hyperplastic candidiasis, black hairy tongue, and oral cancer. Oral cancer can affect structures such as gums, palate, tongue, among others, and is the 5th most common cancer in the Brazil. Therefore, strategies are needed to raise awareness among users about its negative effects on personal and public health and alternatives to interrupt such practice.

Keywords: Dental Caries; Electronic Cigarette; Oral Health

INTRODUÇÃO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido como e-cigarro ou *vape*, é um dispositivo eletrônico que contém aditivos com sabores e substâncias tóxicas, como a nicotina. O dispositivo foi criado por um chinês no ano de 1963, mas foi a partir do ano de 2003 que começou ganhar espaço no mercado. No Brasil, a comercialização, propaganda e venda deste dispositivo ainda é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - desde o ano de 2009 (CAETANO *et al.*, 2023).

O cigarro eletrônico nada mais é que um cartucho que funciona por bateria, com um atomizador que aquece o líquido em seu interior cujas substâncias produzem vapores saborizados. São usados como forma alternativa ao uso do cigarro convencional, na expectativa ilusória de reduzir os danos por ele causado. Infelizmente, o CE tem apresentado uso crescente entre a população, composta principalmente por jovens e adultos. Os CEs são especialmente atrativos, em detrimento do cigarro convencional, graças ao fato de que os componentes do CE não possuem odor desagradável e, conseqüentemente, não provocarem mal hálito (CAETANO *et al.*, 2023).

Apesar dessas características aparentemente favoráveis, o uso dos CEs apresenta muitos efeitos adversos à saúde, como por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento de doenças pulmonares, cardiovasculares e doenças bucais. Na cavidade oral, por exemplo, o uso do CE aumenta os riscos de doenças periodontais, como: inflamação gengival, sangramentos, xerostomia, cárie, irritação na mucosa, traumas,

dificuldades de cicatrização e até mesmo o câncer (OLIVEIRA, 2024). Portanto, é notório que o uso de CE configura um potencial agravante para saúde pública devido seus efeitos negativos sobre a saúde de seus usuários.

Segundo o Ministério da saúde, o tabagismo, representa um problema de saúde pública e fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Além disso, existe um agravante ainda maior quando se trata do uso de CE, já que este dispositivo tem o efeito de potencializar a dependência por parte de seus usuários, aumentando o número de tabagistas. A explicação para isso reside no fato de que essa substância é responsável pela mudança na bioquímica no cérebro, provocando uma sensação de satisfação, relaxamento e dependência (OLIVEIRA *et. al.*, 2024). Além dos efeitos negativos citados acima, o dispositivo também causa efeitos negativos psicológicos no usuário.

Por exemplo, a nicotina encontrada na composição no C.E é um composto químico viciante e estimulante. Portanto, ao tragar aquele composto do dispositivo, o Sistema Nervoso Central capta estímulo e libera a dopamina. A Dopamina é um neurotransmissor que atua no cérebro responsável por regular funções como: humor, sensação, movimentos, atenção. Logo, gera no usuário uma sensação de prazer momentânea e por consequência faz com que os usuários repitam aquela ação, levando ao vício e a dependência (ITO *et. al.*, 2023).

Este trabalho configura uma revisão narrativa de literatura e tem como objetivo apresentar as alterações nocivas causadas à saúde dos usuários de cigarros eletrônicos, destacando-se as alterações ao sistema cardiovascular, pulmonar e principalmente na cavidade oral; a fim de disseminar informações para a população sobre questões importantes que devem ser tratadas com maior relevância pela sociedade. Espera-se também que este trabalho possa contribuir com a criação de estratégias para a conscientização e prevenção da população acerca do tema.

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa de literatura que tem como pauta a pergunta de estudo “Como o uso do cigarro eletrônico pode alterar a cavidade oral, e quais são os riscos à saúde relacionados ao uso desse dispositivo? Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia CoCoPop (Conteúdo, Contextualização e População), com as seguintes atribuições:

- Conteúdo: Cigarro eletrônico e a saúde
- Contextualização: Os efeitos do cigarro eletrônico na cavidade oral
- População: Cirurgiões-dentistas e população em geral

A metodologia, segue as diretrizes do PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos foi realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Foram empregadas as palavras chaves de busca “Cigarro Eletrônico, Saúde Bucal e Cárie Dentária” e seus respectivos termos correlatos na língua inglesa “*Electronic Nicotine Delivery Systems, Oral Health and Dental Caries*”.

Foram selecionados artigos publicados nos últimos dez anos, ou seja, de 2015 a 2025.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa são artigos sobre estudos transversais, longitudinais, clínicos e revisões de literatura que tratem de assuntos relacionados ao tema escolhido. Foram excluídas monografias, resumos publicados em anais de revistas, artigos duplicados (disponíveis em duas ou mais bases de dados), resumos e artigos que não atendam ao objetivo do estudo. Os resultados estão descritos no Quadro 1.

Quadro 1 - Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Estudos clínicos que abrangessem os descritores propostos	2015 a 2025	Português e Inglês
Critérios de exclusão	Artigos duplicados, resumos e monografias	Texto não disponível	Outros Idiomas

Fonte: Os autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O cigarro eletrônico (CE), conhecido também por “*Vape*, e-cigarro ou pod” foi criado no ano de 1963 na Pensilvânia e validado por Hebert Gilbert em 1965. No entanto, foi apenas no ano de 2003, que o dispositivo ganhou espaço no mercado. Foi desenvolvido por Hon Link, farmacêutico chinês que, após a morte do seu pai que havia sido diagnosticado com câncer grave de pulmão, decidiu criar métodos que supostamente fossem menos prejudiciais à saúde dos fumantes (SILVA, 2025).

Então, decidiu usar a tecnologia da vaporização para transformar a nicotina líquida em vapor, evitando a combustão, acreditando-se reduzir assim os riscos associados ao fumo. Foi então que o farmacêutico patenteou seu invento e no ano seguinte o disponibilizou no mercado, ganhando rapidamente popularidade na China, América e Europa. Desde então, várias marcas de dispositivos foram surgindo e desenvolvendo *vapes* mais modernos (SILVA, 2025).

O dispositivo é constituído por 3 partes: uma bateria que oferece grande quantidade de energia em um espaço compacto, um atomizador que é a peça responsável por transformar os líquidos em vapor, e um cartucho que pode ser preenchido por substâncias aromatizadas. Atualmente, é disponibilizado uma grande variedade de sabores que podem ser incorporados à nicotina, por exemplo: frutas (SILVA, 2025).

Apesar da simplicidade e atratividade de sua apresentação, seus constituintes, nada inofensivos, contém substâncias tais como: cádmio, cromo, manganês, níquel, óxido de propileno e propileno glicol; que quando combinados formam um coquetel altamente tóxico, viciante e cancerígeno (SILVA, 2025, AGOSTINI, *et. al.*, 2024).

Não bastassem todos os malefícios acima apresentados, uma característica adicional que contribui para aumentar a adesão ao uso dos CEs, trata-se do refil contido neste dispositivo, que é aquecido pelo atomizador e vaporizado com substâncias de odor agradável, como aquela com cheiro de frutas. De tal forma, não produzindo odor desagradável como o que acontece com o cigarro convencional, e assim contribuindo com seu uso e disseminação entre a população. Notem que de trás de uma apresentação atraente e moderna existe toda uma engenharia química capaz de contribuir para decomposição térmica de substâncias altamente nocivas ao organismo que atinge a cavidade oral e potencializa o agravamento de doenças não apenas da cavidade oral, como também psíquica e sistêmica (AGOSTINI, *et. al.*, 2024).

Não obstante, o dispositivo do CE oferece menores quantidades de nicotina quando comparadas às do cigarro convencional, essa característica tem como justificativa diminuir o impacto nocivo do tabagismo sobre a saúde da população. Esse é o principal argumento utilizado pelos adeptos do uso do CE para justificarem a prática de tal hábito, que gradualmente vem ganhando espaço no mercado principalmente entre a população jovem (ROTTA *et. al.*, 2024). O que essas mesmas pessoas desconhecem ou se negam a perceber é que a menor quantidade de nicotina não os protege de riscos à saúde, apenas mascara os danos a curto prazo, e assim, sem perceber essas pessoas adoecem e sofrem de riscos ainda maiores em médio e longo prazo quando comparados ao uso do cigarro convencional ((ITO *et. al.*, 2023).

No Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA é proibido a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar desde o ano de 2009. Esse fato se deve aos efeitos negativos que o tabagismo causa na população, já que se configura como problema de saúde pública e fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças, por exemplo: doenças pulmonares, cardiovasculares, doenças da cavidade oral e psicológicas (ROTTA *et. al.*, 2024).

Segundo uma análise de opinião da população sobre o uso do cigarro eletrônico, os principais consumidores do cigarro eletrônico são jovens de 18 a 27 anos do sexo masculino, já que o dispositivo é associado a jovialidade, é considerado por alguns como uma forma de socialização, um hábito menos prejudicial à saúde e que apresenta um odor agradável se comparado com o cigarro convencional. Além disso, sua ampla divulgação nas redes sociais, contribui para o aumento de usuários, já que desperta a curiosidade dos jovens. Com isso, uma grande parte dos usuários do cigarro convencional migraram para o uso do dispositivo eletrônico. Por exemplo, cerca de 10% da população masculina entre 18 a 27 anos em um estudo feito na cidade de Uberlândia, substituíram o cigarro convencional pelo eletrônico (SILVA, et al., 2025).

O cigarro eletrônico pode contribuir para o surgimento de algumas doenças como, por exemplo: doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças associadas ao tabagismo e doenças na cavidade bucal. A doença pulmonar, mais frequente associada ao uso do dispositivo é o câncer de pulmão. É o tumor maligno com a maior taxa de mortalidade mundial no homem e uma doença passível de prevenção, segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde (2024). O câncer de pulmão associa-se ao uso do CE, devido ao fato que de fumantes possuem 20 a 30 vezes mais chances de desenvolver tal condição (ARAÚJO, et. al., 2022)

Além do câncer de pulmão, a lesão pulmonar relacionada ao uso de cigarro eletrônico – EVALI - é uma condição que ganhou destaque nos Estados Unidos em 2019 após um surto que resultou em milhares de internações e óbitos, principalmente entre jovens e adultos usuários de produtos de vaporização (BRITO, et. Al., 2024). A EVALI é uma doença caracterizada por sintomas respiratórios, de intensa resposta inflamatória que prejudica o sistema imune, tornando-o menos eficiente contra infecções. Os sintomas da doença duram em média 6 dias e podem ser: dispneia, dor torácica, náusea, vômitos, diarreia, dentre outros (TAVARES, et. al., 2024).

Atualmente, estudos apontam o acetato de vitamina E como um dos principais causadores da doença. Isso ocorre porque esta substância é utilizada como diluente de cartucho e espessante e quando inalada pelos usuários do dispositivo, se incorpora com fosfolídeos naturais do surfactante pulmonar aumentando sua permeabilidade e diminuindo seu adequado funcionamento produzindo gás ceteno (ou etenona, fórmula $H_2C=C=O$) que é um gás incolor, altamente tóxico, inflamável e irritante, que contribui para a lesão tecidual e juntamente com a nicotina pode gerar inflamação pulmonar (TAVARES, et. al., 2024).

O uso constante do cigarro eletrônico apresenta um fator de risco para o sistema cardiovascular devido ao aumento da atividade do sistema simpático causando alterações da frequência cardíaca e pressão arterial que podem contribuir para o surgimento de doenças como a hipertensão arterial, o infarto agudo do miocárdio e a morte súbita. Também, a ativação plaquetária anormal associa-se à fisiopatologia de doenças cardiovasculares favorecendo a formação de trombos (OLIVEIRA, et. al., 2022).

Além disso, estudos evidenciam que os metais presentes em concentrações mais altas nos aerossóis do CE, como o chumbo, níquel, antimônio, arsênico e podem apresentar fator de risco para doenças

coronárias e arteriais quando inaladas pela vaporização dos dispositivos. Isso ocorre porque a exposição contínua a substâncias como nicotina e metais presentes no vapor podem favorecer para que haja inflamação, disfunção endotelial e formação de placas de gordura nas artérias, elevando o risco de doenças cardíacas e até mesmo acidente vascular cerebral (OLIVEIRA, et. al., 2022).

Ainda sobre o sistema cardiovascular, estudos apontam que usuários do dispositivo eletrônico apresentam quase 2 vezes mais chances de sofrer infarto do miocárdio em comparação a não fumantes, reforçando a preocupação com a segurança desses dispositivos para a saúde cardiovascular (SILVA, et al., 2024).

Ademais, há também implicações do uso do cigarro eletrônico na saúde da cavidade oral. Por exemplo, o câncer da cavidade oral afeta estruturas como língua, gengivas, palato, assoalho da língua, dentre outros. Segundo o Instituto Nacional de Câncer -INCA, o câncer da cavidade oral, é o quinto tumor mais frequente no país, afetando em sua maioria homens, pois estes configuram o grupo com maior número de tabagistas, e normalmente são diagnosticados em estado avançado da doença, dificultando o tratamento e apresentando pior prognóstico (LISBOA, et. al., 2022).

No Brasil, o câncer apresenta a oitava maior incidência dessa neoplasia. Dentre os principais fatores de risco para o câncer bucal estão o tabagismo, alcoolismo, exposição ao sol sem proteção, infecções pelo HPV, dieta e irritação crônica e as principais formas de prevenção são: não fumar, reduzir consumo de álcool, não expor ao sol, alimentação saudável e higiene bucal adequada (LISBOA, et. al., 2022).

Na odontologia, o uso do dispositivo também apresenta implicações na saúde da cavidade oral devido toxicidade do vapor do cigarro eletrônico que tem efeito significativo no epitélio da cavidade oral, alterando o funcionamento das células, resultando na diminuição do fluxo salivar, do pH, e consequentemente, tornando o ambiente mais suscetível a cárie dentária, doenças periodontais, escurecimento dentário, sangramento gengival, xerostomia, sensação de queimação e halitose (MARÇAL, 2023).

As doenças periodontais são processos inflamatórios que resultam da atividade bacteriana e da resposta imunológica do hospedeiro, que podem ter como consequência a perda do ligamento periodontal. Já a carie dentaria e a xerostomia estão associadas à diminuição do fluxo salivar e alteração do pH. (MARÇAL, 2023).

Além do mais, o uso recorrente do CE implica no risco aumentado para o desenvolvimento de doenças graves como: queilite angular, estomatite nicotínica, candidíase hiperplásica, língua negra pilosa. O vapor gerado pelo uso do dispositivo tem o potencial de alterar a microbiota oral, aumentando o estresse oxidativo das células, causando sensação de boca seca e criando um ambiente favorável para infecções fúngicas e bacterianas. Além disso, as substâncias tóxicas, presentes na composição do vapor (exemplificar quais são essas substâncias), causam irritação direta na mucosa oral e é potencializada pela diminuição do fluxo salivar aumentando o risco de lesões (PATRIOTA, et. al., 2023).

Há também, preocupação em relação ao hábito do tabagismo crescente entre os jovens no Brasil. Existem estudos que apontam que 20% dos jovens entre 18 e 24 anos já experimentaram o dispositivo (SILVA, et. al., 2025; CARRIJO, et al., 2022). A idade média em que esses indivíduos têm experimentado o C.E é 16 anos tanto para meninas quanto para meninos, sendo que entre os do gênero masculino, o percentual de usuários tende a ser maior, segundo o INCA – Instituto Nacional de Câncer. Em relação ao tabagismo no país, o dado mais recente, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, apresenta que cerca de 12,6% da população acima de 18 anos é fumante. Tal dado ressalta a importância de medidas de conscientização sobre as implicações do dispositivo para a saúde de usuários, bem como para a saúde pública no Brasil (SILVA, et. al., 2025).

Portanto, estudos sobre o uso do cigarro eletrônico apontam que, apesar do dispositivo ter sido desenvolvido como alternativa ao uso do cigarro tradicional e com a promessa de apresentar menos riscos quando comparado aos cigarros convencionais, o uso do CE apresenta evidências de riscos significativos para a saúde. Desta forma, é mister a conscientização da população sobre seus impactos para a saúde, além do desenvolvimento de medidas de prevenção, mitigação e cessação do uso de tal prática (SILVA, et. al., 2025; LISBOA, et. al., 2022).

CONCLUSÃO

O uso regular do cigarro eletrônico constitui um hábito nocivo pois oferece riscos para a saúde dos usuários em vários sistemas, dentre eles: sistema pulmonar, sistema cardiovascular e doenças da cavidade oral. O dispositivo provoca alterações significativas na cavidade bucal, como por exemplo: alterações nocivas ao periodonto, risco aumentado de desenvolver a doença cárie, lesões inflamatórias orais e câncer de boca. Embora a propaganda e comercialização do cigarro eletrônico seja proibida no país, a sua popularidade tem aumentado vertiginosamente, principalmente entre jovens e adultos. Portanto, é importante que haja intensificação das ações de vigilância e promoção de educação em saúde, visando o combate à desinformação e fortalecimento de políticas públicas a fim de frear o consumo de CEs. Dessa forma, esse trabalho contribui para o acesso, disseminação e conscientização entre a população a tais informações sobre a temática.

REFERÊNCIAS

AGOSTINI, Helena Lino; VECCE, Iasmim de Oliveira; AMARAL, Pedro Ivo Sodré; BARROS, Gersika Bitencourt Santos. **Uso do cigarro eletrônico e os prováveis danos no sistema respiratório: uma revisão**

sistemática. *Research, Society and Development*, v. 13, n. 7, e4813746272, 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i7.46272>. Acesso em: 15 out. 2025.

ANDRADE, Jahnsley Lorrán Santiago Vieira; ROCHA, Anna Karla Sampaio da; ARAÚJO, Geovanna Inácio; *et al.* **Os impactos do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão de literatura integrativa.** *Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento*, v. 6, n. 4, p. 2322–2334, 25 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n4p2322-2334>. Acesso em: 5 de março. 2025.

ARAUJO, João Victor Barros; FREITAS, Pedro Henrique Menezes de; GARCIA, Luis Fernando Burgos; *et al.* **Análise epidemiológica do câncer de pulmão no Brasil em função do aumento do uso de cigarro eletrônico nos anos de 2017 a 2022.** *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 8, n. 1, p. 1–11, jan./fev. 2025. DOI: 10.34119/bjhrv8n1-341. Acesso em 10 out. 2025.

BRITO, Douglas Guimarães; SIQUEIRA, Lowhana Farias; MOREIRA, Gabriel Chagas; *et al.* **Lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico (EVALI): características e repercussões.** *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 10, p. 4658–4664, 2024. DOI: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n10p4658-4664>. Acesso em 10 out. 2025.

CAETANO, Daynara Santos; SANTOS, João Pedro Macário Alves dos; MATOS, Camila Holanda Cavalcante; ALMEIDA, *et al.* **Cigarro eletrônico e o efeito na saúde oral e periodontal.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 6, n. 4, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv6n4-325>. Acesso em: 5 de março. 2025.

CARRIJO, Vinícius Silva; NISHIYAMA, Alex Yukio; BARBOSA, Guilherme Prado; SOUZA, Danila Malheiros de. **O uso de cigarro eletrônico e os impactos na saúde do jovem brasileiro.** VI Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar, IV Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar, III Feira de Empreendedorismo da Unifimes, 2022.

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i10.46983>. Acesso em: 05 março. 2025.

IACOB, Alin M.; MARTÍNEZ, Matías F. Escobedo; CASTRO, Enrique Barbeito; OLAY, Sonsoles Junquera, *et al.* **Effects of vape use on oral health: a review of the literature.** *Medicina*, v. 60, n. 3, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/medicina60030365>. Acesso em: 5 de março. 2025.

ITO, Gabriel Issamu; BIANCHINI, Vinicius Fazolo; VARGAS, Rodrigo. **Avaliação da relação do uso de cigarro eletrônico com transtornos psicológicos.** Revista Contemporânea v. 3, n. 8, p. 10420-10435, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.56083/RCV3N8-027>. Acesso em: 05 out. 2025.

LISBOA, Lidiane de Jesus; AMORIM, Marília de Matos; PIRES, Alessandra Laís Pinho Valente; *et. al.* **Perfil epidemiológico e fatores relacionados ao câncer de cavidade oral em adultos jovens brasileiros e sua relação com o óbito, 1985–2017.** Revista Brasileira de Cancerologia, v. 68, n. 2, e142063, 2022. DOI: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2022v68n2.2063>. Acesso em 10 out. 2025.

MARÇAL, Thaís de Oliveira; ALVES, Francielle Ribeiro. **O impacto do cigarro eletrônico na saúde bucal de pacientes adultos jovens.** *International Journal of Oral Science and Dentistry (IJOSD)*, v. 2, n. 64, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.22409/ijosd.v2i64.59570>. Acesso em: 5 de março. 2025.

NASCIMENTO, Kamila Lima do; ARAÚJO, Cynthia Angélica Santos de; ALMEIDA, Vilmar Santos de; *et al.* **Os efeitos do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão integrativa.** Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 16, n. 2, 2024. ISSN 2178-7514.

OLIVEIRA, Brenda Lorrany Ramos; SANTOS, Letícia Brito. **Análise dos efeitos do cigarro eletrônico na saúde** Revista Científica da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Teófilo Otoni, v. 11, n. 1, 2024. ISSN 2674-8584.

OLIVEIRA, Greziele Fátima de; PEZOLATO, João Pedro; SANTOS, Vânia Aparecida dos; *et al.* **As implicações do uso do cigarro eletrônico na saúde bucal: revisão de literatura.** *Research, Society and Development*, v. 13, n. 10, e02131046983, 2024.

OLIVEIRA, Vitor Hugo; NASCIMENTO JÚNIOR, Valter Paz do; ARAÚJO, Bethânia Cristhine de. **O uso de cigarro eletrônico por jovens e efeitos adversos ao sistema cardiovascular.** *Research, Society and Development*, v. 11, n. 4, e56811427886, 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i4.27886>. Acesso em: 05 out. 2025.

PATRIOTA, Thais; SANTIAGO, Andressa. **Uso do cigarro eletrônico e sua relação com lesões bucais: revisão de literatura.** Revista Eletrônica Estácio Recife (REER), v. 10, n. 1, 2024. Acesso em 10 out. 2025.

ROTTA, Amanda Eloise de Souza; NASCIMENTO, Rafaela Halabura do; DAL PRÁ, Priscilla. **Os efeitos do uso do cigarro eletrônico na saúde dos usuários: uma revisão integrativa.** *Research, Society and* 461

Development, v. 13, n. 3, e9913345359, 2024. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v13i3.45359>. Acesso em 10 out. 2025.

SANTOS, Erika Pires dos; OLIVEIRA, Mateus Cardoso; CASOTTI, Cezar Augusto. **Conhecimento de acadêmicos de odontologia sobre os riscos do cigarro eletrônico para a saúde bucal**. *Revista Brasileira de Cancerologia*, v. 70, n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32635/2176-9745.RBC.2024v70n2.4703>. Acesso em: 15 março. 2025.

SILVA, César Augusto Cirino; OLIVEIRA, Manuely Furtado; ARANTES, Rafaella Gomes; *et. al.* **Análise da opinião da população sobre uso de cigarro eletrônico: comparação entre sexo e idade**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE*, v. 11, n. 4, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i4.18958>. Acesso em: 22 jun. 2025.

SILVA, George Vinicius Lima da; ROCHA, Maria Cecília Pimentel Leite; REIS, Marina *et. al.* **Os impactos do cigarro eletrônico no sistema cardiovascular: uma revisão sistemática**. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 6, n. 8, p. 2637-2656, 2024.

SILVA, João. **A importância da pesquisa acadêmica**. *Revista Brasileira de Educação*, Rio de Janeiro, v. 25, n. 3, p. 50–65, jul. 2025.

SILVA, Larissa Almeida; REIS, Gessica Lene Santos; ALMEIDA, Igor Ferreira Borba de; *et al.* **Implicações do uso do cigarro eletrônico “vape” na saúde bucal: síntese de evidências atuais**. *Revista Interdisciplinar em Saúde (REVISA)*, v. 13, n. 3, p. 661–671, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.36239/revisa.v13.n3.p661a671>. Acesso em: 15 out. 2025.

SOUSA, Ana Clara Carvalho de; FRANÇA, Allana Alexia Mendes dos Santos da; RODRIGUES, Alyssa Gabriely Lopes; *et. al.* **Impactos do uso de cigarro eletrônico na prevalência do câncer bucal: revisão de literatura**. *Revista do Centro Universitário UNDB*, v. 3, n. 1, 2023.

SOUSA, Samuel Campos; SANTOS, Livia Pereira dos; FREITAS, Ana Beatriz Braga e; **Associação entre o uso de cigarros eletrônicos e o desenvolvimento de lesões cáries**. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE*, v. 9, n. 11, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i11.12519>. Acesso em: 15 out. 2025.

TAVARES, Lorena Fecury; CARVALHO, Bruno Ferreira de. **Lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico ou vaping (EVALI): revisão sistemática.** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 1, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n1-452>. Acesso em: 15 out. 2025.

